

QARAQALPAQ JAZIWSHI-SHAYIRLAR SHIĞARMALARINDA FRAZELOGIZMLERDİN STILLIK QOLLANILIWI

Embergenova Rawshana

rawshana0390@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181215>

Qaraqalpaq tilinde, kórkem tekstslerde frazeologiyalıq dizbekler úlken orın iyeleydi. Frazeologiyalıq dizbek, ótlesiw hám birlikler ózine tán belgelerine iye birlik bolıp, xalqımızdın milliy tilindegi qaymağın, mağızın ózine jámlegen tereń, ótkir mánili jáne bir neshe sózlerdın dizbeginen quralğan tutas mánilik, bir pútinlik sıpatında qalıplesedi.

Frazeologizmler ózine tán tábiyatı boyınsha til biliminiń basqa tarawlarınan ózgeshelenip, ayırılıp keledi. Ondağı tiykarǵı obekt esaplangan frazalar ózine tán máni, quram, qurılıs, dóreliw usılı hám stillik ózgesheligi izertlew obekti sıpatında qaraladı. Frazeologizmiń ózi quramalı bolıp, mánilik qospalı pútinlik esaplanıp, onı úyrenetuǵın pán de usı sıpatqa iye bolıwı menen ajraladı. Ilimpaz G.Aynazarova: «Frazeologizmler óziniń genetikalıq, funkcionallıq, qurılıslıq ayırıqshalıqları, semantikalıq sıpatı jaǵınan hár qıylı bolıp keledi. Bul jaǵday frazeologizmiń izertlew obektin belgilewde biraz qıyınshılıqlardı tuwdıradı. Usıǵan baylanıslı elege shekem frazeologizmlerdi onıń sózden hám basqa da sóz dizbeklerinen tiykarǵı ayırmashılıǵın belgilew, semantikalıq túrleri hám olardıń klassifikatsiyası haqqındaǵı máselege túrlishe qaralıp, túrlishe sheshilip kelmekte» [1], - dep atap kórsetedi. Demek, ilimpazdın pikirine qosıla otırıp, frazeologizmler tek ǵana sóz dizbeklerinen ibarat bolıp qalmay, al onda stillik jaqtan emocionallıq tásirsheńlik arqalı sózdıń mánilik qudireti de artadı dewge boladı. T.Mátmuratovtıń prozalıq shıǵarmalarınan “Terbenbes” romanında oy-pikirdi jetkerip beriwde frazeologizmler sheber qollanılıp, olardıń túrli mánilik qásiyetleri, qurılısı, quramı, stillik ózgeshelikleri hám t.b. belgileri qollanılǵanın kóriwge, ańlawǵa boladı. Mısalı:

Hámmesinin de ózegi taldı. Bul jerde sozaq penen jantaqtan basqa bir giya bolsesh. Erbiyisken olarǵa qalay awız salsın, jas sozaq-seksewildiń japıraǵın jalmap, shaqaların shaynap kórip edi—yaq, záhár bunday bolmas!!! Usı ashlıqtıń zardabınan jure *alğanlar* jurip, eńbeklewge shaması kelgenler eńbeklep baratır. (Q.M. Terbenbes.) [2, 52].

Kórkem teksttegi frazeologizmler ishinde burınnan xalıqlıq leksikasınan orın alǵanları “*özegi taldı*”, “*awız salsın*”, “*jure alğanlar*”, stillik maqsetlerde keń qollanılǵan.

T. Mátmuratov romanında jazıwshınıń jeke stiline tán jańasha máni berip dóretilgen frazeologizmler “*bası samal tartıp*”, “*atanın omırawın jarqın saqalın toǵanaqlap*”, “*qaq ayırılǵan saqalın salalap*” kórkem teksttiń tásirsheńligin taǵda arttıra túsken.

leksikalıq mánisi jaǵınan qanday da bir nárseden qáweterleniw, alaǵadashılıq, qorqıw, qayǵırıw yamasa uwayımlaw sıyaqlı is-háreket, halatlardı bildirip keledi. Tásirli, ótkir mánige iye. Quramındaǵı komponentleriniń bári jıynalıp barıp bir máni ańlatadı. Bári bir sintaksislik xızmet atqaradı.

Awıl “kóshemiz’- dep atır, aǵa!

—Haw, o nege!—dep eliwliktiń birden tańlanganı sonshelli, alkımına kelip qalǵan gekirigi irkilip qaldı.

Uyine tórt tárepten dangıl jol tirelmey ne qıladı, kúnde shúyk-shúyk, kún ara shúyk-shúyk, eshek arba ma, ógiz arba ma, at arba ma shúykildesip, taqırlasıp qatnaǵanı-qatnaǵan. Bar! Bar da den kerek ye, un kerek pe, tarı ne kerek, kereginnic xemmesin karızra alıp, Kamalga jazdır da, arbana tiyep kete ber [2, 63].

Qurılısına qaray frazeologizmler Q. Mátmuratov shıǵarmalarında atlıq+atlıq+kelbetlik feyil, atlıq+feyil tipinde jasalǵan. Sóz shaqaplarına qatnası jaǵınan soqırǵa tayaq uslatqanday – kelbetlik, zattuń belgisin bildiredi, al sestı shıqpaw, ańı ushıw, dúnyadan ótiw, kóz juwırtıw, júregi jarılıw – feyil, is-háreketlerdi bildiredi. Mısalı.

Qolı jumıstan *sawa bolsa* báhá uyinde. Shep jaqtaǵısı “*arpa ishinde bir biyday*” — Lepestin qarındası Aybiykenin otawı, Aybiyke ele tawlanıp qız bola qoyǵan joqtaǵı, biraq *anaw-minaw jelpárrik jigitlerdiń* kózine ilinip kiyatır [2].

Dúnyalıq frazeologiyalardı izertlewlerde frazeologizmler tuwralı bir qatar pikirler bildirilip, olardı frazeologiyalıq birlik, frazeologiyalıq sóylem, frazeologiyalıq toplam hám t.b. kóplegen atamalar menen atasa da, olardıń kópshiligi derlik bir máni ańlatadı. Rus ilimpazı N.M.Shanskiy «Frazeologiyalıq toplam, bul – óziniń máni, quramı hám qurılısı boyınsha turaqlasqan, eki yamasa onnan da kóp sózlik sıpatqa iye pátli komponentten turıwshı, tayar túrde dóretiletuǵın til birliǵı» [3], - dep atap ótedi. Demek, máni jaǵınan da, quramı jaǵınan da, dúzilisi jaǵınan da bir pútinlikke birigip keliwi menen birge basqa da sıpatların kórsetetuǵın ózine tán belgiler jıyıntıǵınan quralıp, tilde tayar túrinde ushırasıp, frazeologiyalıq máni bildiretuǵın birlik frazeologizm boladı. Frazeologiyalıq sóz dizbekleri sırtqı kórinisinen erkin sóz dizbekleri hám qospa sózler menen uqsas bolıp keledi. Biraq, olar hár qıylı birlikler bolıp, bir-birinen tiykarǵı ayırmashılıqları menen ajraladı.

Juwmaqlastırıp aytqanda, frazeologiyalıq sóz dizbekleri stillik maqsetlerde qolanılǵanda quramalı birlik, máni bir sózge barabar, sóylew barısında burınnan turaqlı qalıplesken tayar birlik túrinde paydalanılǵanın kóremiz hám komponentleri turaqlı, basqa sózler menen almastırılmaydı, onda máni ózgeriske ushıraydı hám kontekstlik komponentleriniń bári jıynalıp barıp bir máni ańlatadı, degen pikirge keliwge boladı. Qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń stillik qollanıwında bunnan basqa da bir qansha ózgeshelikleri bar ekenligin kóriwge boladı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Айназарова Г. Қарақалпақ тилиндеги теңлес еки компонентли фразеологизмлер. – Нөкис: Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети баспаханасы. 2005. – 13-14-б.
2. Q. Mátmuratov. Terbenbes. Roman. “Bilim” -2004.
3. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 20 с.